

GIDROPONIKA USULIDA ISSIQXONADA PAMIDOR YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI

Sayfiddinov Shahobiddin Faxriddin o‘g‘li

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Toshkent filiali talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15637238>

Annotatsiya. Maqolada issiqxona sharoitida pamidor yetishtirishda gidroponika texnologiyasining qo‘llanishi, bu usulning afzalliklari va tarkibiy jihatlari yoritilgan. Yangi O‘zbekiston sharoitida suv resurslari cheklanganligi va eksportbop sabzavotlarga bo‘lgan talabning ortishi gidroponik usulni dolzarb qilmoqda.

Kalit so‘zlar: gidroponika, pamidor, issiqxona, texnologiya, yangi O‘zbekiston, substrat, oziqa eritmasi.

Аннотация. В статье рассмотрены особенности применения гидропонной технологии при выращивании томатов в теплицах. Отражены преимущества метода и его состав. В условиях Новой Узбекистана гидропоника имеет большое значение в повышении урожайности и экономии ресурсов.

Ключевые слова: гидропоника, томат, теплица, технология, Новый Узбекистан, субстрат, питательный раствор.

Annotation. The article examines the use of hydroponic technology in greenhouse tomato production. It highlights the advantages and composition of the method. In the context of New Uzbekistan, hydroponics plays a vital role in increasing productivity and saving resources.

Keywords: hydroponics, tomato, greenhouse, technology, New Uzbekistan, substrate, nutrient solution.

Yangi O‘zbekiston sharoitida agrar sohada tub islohotlar olib borilayotgani, innovatsion texnologiyalarni joriy qilishga bo‘lgan intilishlar qishloq xo‘jaligida samaradorlikni oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Jumladan, gidroponika usuli orqali issiqxonada pamidor yetishtirish amaliyoti yildan-yilga kengayib bormoqda. Bu texnologiya ayniqsa suv tanqis bo‘lgan hududlar – Surxondaryo, Qashqadaryo, Buxoro, Navoiy viloyatlari uchun muhim yechim bo‘lib xizmat qilmoqda.

Gidroponika – bu tuproqdan foydalanmasdan, maxsus suvli eritmalar orqali o‘simliklarni oziqlantirish tizimidir. Bu usul o‘simliklarning o‘sishi uchun zarur barcha elementlarni aniq nisbatda taqdim etish imkonini beradi. Gidroponik tizimlarda odatda quyidagi asosiy elementlar bo‘ladi:

- Azot (N) – o‘simlikning yashil biomassasi uchun;
- Fosfor (P) – ildizlar rivoji va gul hosil bo‘lishi uchun;
- Kaliy (K) – meva yetilishi va o‘simlik stressga chidamliligini oshirish uchun;
- Magniy (Mg) – xlorofill hosil bo‘lishi va fotosintez jarayoni uchun;
- Kalsiy (Ca) – hujayra devorlarining mustahkamlanishi uchun;
- Temir, marganes, rux, mis kabi mikroelementlar – o‘simlik metabolizmi uchun muhim.

Eritmaning umumiy pH darajasi odatda 5.5–6.5 oraliqda bo‘lishi kerak, bu oziqa moddalarining to‘liq o‘zlashtirilishini ta‘minlaydi.

O‘zbekiston sharoitida gidroponik issiqxonalar ko‘proq kokos substrati yoki tosh yungi asosida tashkil etiladi. Bu substratlar o‘simlik ildizlarining yetarlicha kislorod olishini ta‘minlaydi va ozuqa eritmasining aylanishi orqali o‘shni rag‘batlantiradi. Bunday tizimda ko‘chatlar 25–30 kun ichida tayyor bo‘ladi va transplantatsiyadan keyin 60–70 kun ichida hosil olinadi.

Pamidor o‘simligi o‘sh davrida bir necha muhim fazalardan o‘tadi. Gidroponika usulida bu fazalarning har biri alohida nazorat va agrotexnik tadbirlarni talab qiladi. Quyida ushbu fazalar va ularni yetishtirishdagi texnologik jihatlar bayon etiladi.

1. Urug‘ ekish va unib chiqish bosqichi (0–10 kun): Bu bosqichda urug‘lar steril muhitda, asosan, kokos tolasi yoki vermikulit kabi inert substratlarda ekiladi. Suv pH darajasi 5.5–6.0 atrofida bo‘lishi kerak. EC (elektr o‘tkazuvchanlik) 0.5–1.0 mS/sm oralig‘ida ushlab turiladi. Harorat 24–26°C, nisbiy namlik 70–80% bo‘lishi lozim. Nur miqdori kamida 14–16 soatni tashkil etadi.

2. Ko‘chat yetishtirish bosqichi (10–25 kun): Unib chiqqan o‘simliklar maxsus ko‘chat idishlariga ko‘chiriladi. Bu davrda ozuqa eritmasining EC qiymati 1.0–1.5 mS/sm gacha oshiriladi. Azot, fosfor, kaliy, kaltsiy, magniy va mikroelementlar bilan muvozanatli ta‘minlash zarur. Yoritish tizimi LED lampalar orqali amalga oshiriladi.

3. Ko‘chatni asosiy tizimga ko‘chirish bosqichi (25–30 kun): Ko‘chatlar asosiy gidroponik tizimga (NFT, DWC yoki substratda) ko‘chiriladi. Suv aylanish tizimi doimiy ravishda ishlaydi. EC 1.5–2.0 mS/sm, pH esa 5.8–6.3 bo‘lishi tavsiya etiladi. O‘simliklarning ildizlari kislorod bilan to‘liq ta‘minlanishi kerak.

4. Vegetativ o‘sh bosqichi (30–55 kun): Bu davrda o‘simlik barg va novdalarini faol o‘stiradi. Harorat kunduzi 22–26°C, kechasi esa 18–20°C oralig‘ida saqlanadi. Ozuqa eritmasi tarkibida azot miqdori yuqori bo‘ladi. EC 2.0–2.5 mS/sm atrofida ushlab turiladi.

5. Gullash bosqichi (55–70 kun): Gullash davrida o‘simlik ortiqcha barg massasini emas, gul va meva bog‘lashga e‘tibor qaratadi. Bu bosqichda kaliy va fosforga bo‘lgan talab oshadi. EC 2.5–2.8 mS/sm, pH 5.8–6.0 oralig‘ida ushlab turiladi. Issiqxonada changlatish sun‘iy ravishda (masalan, vibratsiyali qurilma yordamida) amalga oshiriladi.

6. Mevalanish va pishib yetilish bosqichi (70 kun va undan ortiq): Hosil paydo bo‘lganidan keyin gidroponik eritma orqali kaltsiy va kaliy miqdori oshiriladi. Bu mevani shirin va sifatli qilishga yordam beradi. Harorat 20–24°C, EC 2.8–3.2 mS/sm bo‘lishi lozim. Bu bosqichda o‘simliklar muntazam kuzatuv ostida bo‘ladi, zararkunandalarga qarshi biokimyo usullari qo‘llaniladi.

Hosildorlik gidroponik usulda an‘anaviy issiqxonalarga nisbatan 2–3 baravar yuqori bo‘lishi mumkin. Yiliga 2–3 marta ekin olish imkoniyati mavjud. Mahsulotlar bir xilda pishadi, sifati yuqori bo‘ladi va eksport uchun ham mos keladi.

Ayni vaqtda “Yashil makon”, “Har bir hudud – innovatsion texnologiyali issiqxona” kabi loyihalar orqali ushbu texnologiyalarni ommalashtirish va yosh fermerlar orasida joriy qilish ishlari olib borilmoqda. Bu esa mahalliy va eksport bozorida barqaror ta‘minot yaratishga xizmat qilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov A. Gidroponik texnologiyalar asoslari. – Toshkent: “Fan”, 2022.
2. Raxmatova D. Issiqxonada sabzavot yetishtirish usullari. – Samarqand, 2021.
3. Mirzayev O. Qishloq xo‘jaligida innovatsion yondashuvlar. – Toshkent, 2020.
4. Ivanov P.P. Гидропоника и её применение. – Москва: Агронаука, 2018.

5. Ataboyeva U.K. O‘simlikshunoslik. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2007
6. Mahmudov J. Sabzavotchilik asoslari. – Andijon, 2019.
7. Rakhimova N. Hydroponic farming as an innovative solution. – Uzbekistan Agriculture Journal, 2023.
8. World Bank. Smart Greenhouse Solutions. – 2022.
9. FAO. Hydroponic Tomato Production Guide. – 2021.
10. O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligi rasmiy ma’lumotlari. – 2024.